

**KORRUPSIYA TUSHUNCHASI, “KOMPLAYENS NAZORAT”NING
UMUMIY TAVSIFI VA RIVOJLANISH TARIXI**

Raximov Mirvali Donayevich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistr

mirvali0790@mail.ru

Annotatsiya : Ushbu tezisdagi muallif tomonidan Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplayens nazorat tizimining nazariy hamda amaliy bilimlarga tayanilgan holda ularning tushunchasi, kelib chiqish tarixi va rivojlanish bosqichi yuzasidan batafsil tadqiqot olib borish hamda turli xildagi tadqiqot usullari ya'ni kuzatish, tahlil etish va qiyoslash kabi ilmiy metodlardan foydalanib, amaldagi qonunchilik yuzasidan o'zining fikr va mulohazalari yuritilganligi hamda qonunchilikda keltirilgan normalarga sharhlar berilganligini guvohi bo'lamiz.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, komplayens-nazorat, umumiy tavsif, rivojlanish tarixi, jamiyat, davlat, qonun, halollik, muvofiqlik, mansab vakolati.

Insoniyat dastlab paydo bo'lgan davrdan to hozirgi kunga ya'ni XXI asrga qadar o'tgan tarixiy yillarga bir nazar tashlasak, har bir davrda inson o'zining turmush tarzi va farovon yashashi uchun mehnat qilib kelgan. Odatda odamzot ushbu mehnati natijasida ma'lum bir mavqega yoki, obro'-e'tibor topishiga sabab bo'ladi. Aynan ushbu mavqeyidan kelib chiqib, o'zi uchun yetarli shart-sharoit va farovon turmush tarzini yaratishga intilib boradi. Inson psixologiyasi shunday tuzilgan ekanki, o'zi uchun eng muhim bo'lgan moddiy narsalarga erishishga intilaverar ekan, aynan shu intilishi jarayonida juda u jamiyatda yaratilgan ko'plab normalarni aylanib o'tib, o'zining ehtiyojini qondirib borishga urinar ekan. Shundan kelib chiqib, mavzuni yoritishimizda aynan ushbu mavzu yuzasidan bir qancha olimlar o'zlarining ilmiy fikrlarini ta'kidlab o'tganlar. Jumladan “Korrupsiya” va “Komplayens-nazorat” tushunchasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, bu borada professor E.Ivanov

komplayens nazorat tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini “BRICS”ga a‘zo davlatlar tajribasida yoritarkan “komplayens nazorat” tushunchasi o‘tgan asrning boshlarida anglo-sakson huquqiy tizimida vujudga kelgan va ushbu tushunchalar “maxsus belgilangan tartib va qoidalarga muvofiq o‘z faoliyatni tashkil etish¹” deya ta’rif berib o‘tadi. Jamiyat hayotida davlat tomonidan amalda yaratilib qo‘yilgan huquqiy normalar ichida insonni huquqiy tartibga solib turishga qaratilgan bir qancha huquqiy normativ-hujjatlar borligini guvohi bo‘lamiz. Shunday huquqiy normativ hujjatlardan biri aynan bizning mamlakatimizda 2017-yildan boshlab kuchga kirgan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonunini misol qilib olishimiz mumkin. Aynan ushbu Qonunda jamiyat hayotida korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni oldini olish va ushbu huquqbuzarlik sodir etilgan holatda unga nisbatan huquqiy ta’sir chorasi qo‘llanilishi ko‘rsatilib o‘tilganligini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu Qonunning 3-moddasida korrupsiya tushunchasiga quyidagicha tushuntirish berib o‘tilgan. “Korrupsiya - shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yohud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish”² deb bayon etilganligini guvohi bo‘lamiz. Shu o‘rinda ushbu moddaga e’tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, aynan shaxs ma’lum darajada bir mansab doirasidan chetga chiqqan holda ushbu huquqbuzarlikni sodir etish ehtimoli katta ekanligini guvohi bo‘lamiz. Juda to‘g‘ri fikr bayon etilgan, agar inson o‘zining vakolati ma’lum darajada cheklangan yoki nazorat ostida ekanligini his etsa, u inson bunday jinoyatni sodir etishning imkonini topolmaydi. Aynan ma’sul bir lavozim yoki mansabda xizmat olib borish jarayonida turli xildagi qonunga zid bo‘lgan korrupsiyaviy harakatlarni imkoni borligi

¹Ivanov E. Anti-corruption compliance in BRICS countries// Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС//Монография. -М.: Юриспруденция, 2015. – с.9. URL: <http://files.sudrf.ru/774>.

² O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 2017-yil 3-yanvar. 3-modda. (Law of the Republic of Uzbekistan of January 3, 2017. Article 3)

va bu imkoniyat u uchun foydalanish mumkin deya berilgan deb fikr va xulosalarni chiqarishi natijasida bu turdagi huquqbuzarlik jamiyatimizda keng avj olib, uning turli xil ko‘rinishda namoyon bo‘lishiga olib kelmoqda. Zero qonunchilikda bunday huquqbuzarlik qattiq nazorat ostida bo‘lsa ham, mansabdor shaxs o‘z vakolati doirasidan chiqib, turli darajadagi rahbar xodimlar bilan hatto til biriktirgan holatda ham bunday jinoyat rejalarini oldindan tuzib, ushbu jinoyatni yashirin tarzda amalga oshirib, o‘zining nafsini va moddiy ehtiyojini ma’lum bir darajada qondirib kelmoqda. Ushbu tushunchaga yanada kengroq to‘xtaladigan bo‘lsak korrupsiya bu bizning jamiyatimizda har xil yo‘l va vositalar bilan o‘zining domiga tortadigan salbiy illatdir deyishimiz mumkin. Mazkur korrupsiya illati davlatda demokratiya va qonun ustuvorligi, adolat tizimiga putur yetkazib, buning natijasida inson huquqlari paymol bo‘lishiga olib keladi hamda insonlarning davlatga uning mas’ul tashkilotlariga bo‘lgan ishonchini so‘ndiradi, xususan jamiyat hayotida turli xildagi tahdidlar yuzaga kelishiga poydevor yaratadi. Jumladan, bu salbiy illatga o‘z vaqtida chora ko‘rmasak, uning oldini olmasak jamiyatda uyushgan jinoyatchilik, mahalliychilik, tanish-bilishchilik kabi hodisalar chuqur ildiz otib, uning amalga oshishiga shart-sharoitni yaratib bergan bo‘lib qolamiz.

Bundan tashqari korrupsiya haqida O‘zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o‘zining internet saytida ushbu tushunchaga quyidagicha izoh ham berib o‘tgan. “Korrupsiya (lot. Corruptere-buzmoq) termini odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlaridan o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab qonunchilik va ahloq qoidalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi”³ deya ta’rif berib o‘tgan. Ushbu ta’rifda ham ilmiy tushuncha sifatida korrupsiya berilgan ta’rif desak mubolag‘a bo‘lsaydi. O‘z o‘rnida mansabdor shaxs o‘z xizmat mavqeyidan foydalanib “buzilmasa” demak bu rahbar o‘z sohasida uzoqni ko‘zlagan, ya’ni o‘z manfaatini xalq manfaatidan ustun emasligini his qila olgan rahbar yoki haqiqiy mansabga mos inson deya fikr bildira olishimiz tabiiy.

³ <https://anticorruption.uz>

Inson bir muddat ya'ni muddati aniq bo'lmagan davr ichida o'zining ilmiy salohiyati ila mehnat qilsagina obro' e'tibor qozona olishi mumkin. Korrupsiya illatining ko'plab turlari haqida fikr yuritib, ularning jamiyat rivojida to'siq ekanligini aniq misollar bilan tushuntirib bersak, bugungi jamiyatimizda yashayotgan va mehnat qilayotgan xalqimizning ravnaqi yo'lida qilayotgan ezgu ishlarimizning yorqin dalili deb ayta olamiz. Korrupsiya tushunchasi haqida so'z borar ekan, jumladan Korrupsiya va unga qarshi kurashishga oid atamalar hamda iboralar izohli lug'atida axloqiy korrupsiya tushunchasiga kitob mualliflari tomonidan ham ta'riflar berib o'tilgan. Qisqa va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, “Korrupsiya bu insonni – insoniylikdan buzishdir” desak mubolag'a bo'lmaydi. Korrupsiya illatining rivojlanish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bevosita jamiyatning tarixini va o'sha davr uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida ma'lumotlarni tahlil etmog'imiz lozim. BMT Bosh kotibi A.Gutterish tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga asosan jahon hamjamiyatida har yili 1 trillion AQSh dollar hajmida pora berish va olish holatlari sodir etiladi. Dunyo iqtisodiyoti har yili korrupsiya tufayli 2,6 trillion AQSh dollaridan ortiq mablag'dan ayriladi, bu jahon yalpi ichki mahsulotining 5 foizini tashkil etishini ma'lum qilgan edi⁴. Jumladan ushbu korrupsiya illati uning tarixiy o'zaklari uzoq o'tmishga borib taqalishi to'g'risida ilmiy manbalarda o'z aksini topganligi, xususan, qabila urug' davrida qabiladagi shaxs ma'lum bir yuqori darajali urug', jamoa sardori yoki uning boshqaruvchisi bo'lishi uchun qabilaning boshlig'i yoki uning sardoriga sovg'a – salom hadya etganligi va aynan ushbu sovg'asining evaziga ma'lum bir mavqedagi rahbarlikni tortiq etganligi tarixdan bizgacha ma'lumot sifatida yetib kelganligi aytishimiz mumkin. O'sha davrlar uchun bunday holat eng normal holat sifatida e'tirof etilganligi va qabul qilinganligini bilib olishimiz mumkin. Qadimiy davlatlardan biri bo'lgan Shumer davlatida esa qisman bo'lsada o'z davrida boshqa hududiy davlatlarga nisbatan korrupsiyaga

⁴ “Corruption is costing the globaleconomy \$3.6 trillion dollars every year” 2018. URL:<https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year>.

kurashish bo'yicha samarali ishlarni amalga oshirilganligini misol qilib aytishimiz mumkin. Dunyo tarixiga nazar soladigan bo'lsak korrupsiya illatiga qarshi davlatlar dunyoviy dinlar va ularning ilohiy kitoblari bilan ham qarshi kurashishganliklari haqida bizgacha ma'lumotlar tarixdan saqlanib, yetib kelgan, Jumladan Islom dinida poraxo'rlik xususida to'xtalib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra Islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karimda quyida jumlar bayon etilgan. “Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olmangiz va boshqalarga tegishli bo'lgan narsalarni olish uchun o'z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar” deya bayon etilishining o'z ham bu diniy manbada ushbu korrupsiya illati naqadar yomon illat ekanligi, bu illatga hattoki din ham qarshi ekanligi e'tirof etilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari tarixiy diniy manbalardan biri bo'lgan Injilda ham korrupsiyaga qarshi fikr quyidagicha keltirilgan. “Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovg'a ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqatni o'zgartiradi” deya ta'kidlanganining o'zi ham korrupsiya illati tarixiy illat sifatida bizgacha va bugungi kunimizgacha yetib kelayotgan salbiy illat ekanligiga yana bir bor guvoh bo'lishimiz mumkin. XVIII asrning ikkinchi yarmiga kelib jamiyat davlat boshqaruv apparatining ish sifatiga toboro ko'proq ta'sir ko'rsata boshladi. Bu o'sha davrda qabul qilingan bir qator qonun hujjatlarida o'z aksini topgan. Jumladan, 1787-yilda qabul qilingan AQSh Konstitutsiyasida pora olish AQSh prezidentini impechmentga tortish mumkin bo'lgan ikki jinoyatning biri sifatida ko'rsatib o'tilgan. Siyosiy partiyalarning vujudga kelishi va ularning mamlakat hayotidagi o'rining oshib borishi XIX-XX asrlarda rivojlangan davlatlarda korrupsiyaning dunyoning boshqa mamlakatlari nisbatan ancha kamayishiga olib keldi. Xorijiy amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat va xususiy sektor ishtirokchilarining xalqaro standartlar va boshqa zamonaviy usullarga muvofiq samarali faoliyat yuritishini ta'minlovchi xalqaro vositalardan biri o'z tarkibida

korrupsiyaga qarshi komplayens nazorat (compliance control) tizimini tashkil etish hisoblanadi⁵.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni takidlashimiz lozimki, aynan “Komplayens nazorat” tizimi ilk bor AQShda 1906 yilda vujudga kelganligi va bunga zaruriyat mamlakat iqtisodiyotida faoliyati jamoat xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan kompaniya va korporatsiyalarning tashkil etilishi bilan bog‘liqligini alohida ta’kidlashimiz zarurdir. Jumladan, ushbu tizim taraqqiy etib borishiga aynan ushbu sohaga mas’ul bo‘lgan davlatning tegishli organ va tuzilma mas’ul rahbarlari ekanligi hamda ular o‘zlarining ilmiy salohiyatini oshirib borishi va korrupsiyaviy jinoyatlarga barham berish uchun doimiy ilmiy izlanishlar olib borishi samarali natijaga erishi mumkinligini isbotlashlari lozim. Buning natijasi o‘laroq jamiyat hayotida korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni oldini olishga o‘zining munosib xissasini qo‘shishadilar. Ta’kidlash joizki, so‘nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida muhim tashkiliy-huquqiy islohotlar amalga oshirildi. Bu borada davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiya omillarini keltirib chiqarayotgan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan 30 ga yaqin qonun, 100 ga yaqin Prezident va Hukumat qarorlari qabul qilindi. Ushbu normativ hujjatlarning barchasi ushbu sohada qilinayotgan islohatlardan dalolat berib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi” Qonuni 2017-yil 3-yanvar. 3-modda. (Law of the Republic of Uzbekistan of January 3, 2017. Article 3)

2. Ivanov E. Anti-corruption compliance in BRICS countries// Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС//Монография. -М.: Юриспруденция, 2015. – с.9. URL: <http://files.sudrf.ru/774>.

⁵ M. Johnston “Syndromes of compliance”, Colgate University, New York. Publisher: Cambridge University Press; Online publication date: September 2009. URL: <https://www.cambridge.org>.

3. B.Isroilov, E.Gadoyev. Korrupsiya va unga qarshi kurashishga oid atamalar hamda iboralar izohli lug‘ati. Toshkent. Tafakkur-2019.

4. “Corruption is costing the globaleconomy \$3.6 trillion dollars every year” 2018. URL:<https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year>.

5. M. Johnston “Syndromes of compliance”, Colgate University, New York. Publisher: Cambridge University Press; Online publication date: September 2009. [Электрон манба].URL:<https://www.cambridge.org>.